

FAOLIYAT TUSHUNCHASI VA UNING TUZILISHI**Hamzaaliyev O'tkirbek Davronjon o'g'li****Chirchiq davlat pedagogika universiteti****Jismoniy madaniyat fakulteti Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabasi****hamzaliyevotkirbek1@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17695512>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada faoliyat tushunchasi psixologik nuqtai nazardan ilmiy tahlil qilinib, uning tuzilishi va tarkibiy qismlari yoritilgan. Faoliyat shaxsning ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishi, bilim va tajribani o'zlashtirishi, shaxsiy sifatlarini rivojlantirishidagi asosiy mexanizm sifatida izohlanadi.

Kalit so'zlar: Faoliyat, shaxs, motiv, maqsad, operatsiya, harakat, natija, psixologik rivojlanish, Leontiev, Vygotskiy, ta'lim jarayoni.

Kirish

Psixologiyada faoliyat insonning tashqi va ichki sharoitlarda maqsadga yo'naltirilgan, ongli tarzda amalga oshiradigan harakati sifatida talqin qilinadi. Faoliyat shaxsning ijtimoiy hayot jarayonida rivojlanishi, o'zini anglash va jamiyatda ma'lum mavqega ega bo'lishining bosh omillaridan biridir. Inson tug'ilgan paytdan boshlab turli shakllardagi faoliyatga kirisha boshlaydi, ushbu jarayon orqali ijtimoiy tajribani egallaydi, bilimlar, ko'nikmalar, munosabatlar shakllanadi. Ilmiy manbalarda faoliyat murakkab psixologik tuzilma bo'lib, unda motiv, maqsad, harakatlar tizimi va natija kabi komponentlar mavjudligi ko'rsatib o'tiladi. Leontiev faoliyatni psixikaning shakllanish mexanizmi sifatida izohlab, uni shaxs bilan muhit o'rtasidagi faol o'zaro ta'sirning asosiy shakli deb ta'riflaydi.

Faoliyatning mazmunini anglash uchun uning ichki psixologik mexanizmlarini o'rganish muhimdir. Faoliyatning tuzilishi bir necha komponentlardan iborat bo'lib, ulardan eng muhimlari motiv, maqsad, vazifa, harakatlar tizimi, operatsiyalar hamda natijadir. Motiv shaxsni faoliyatga undovchi ichki kuch hisoblanadi. U ehtiyoj, qiziqish, istak, ijtimoiy talab yoki shaxsiy ma'naviy qadriyatlar asosida shakllanishi mumkin. Motiv mavjud bo'lmasa, faoliyatning boshlanishi yoki samaradorligi ta'minlanmaydi. Faoliyatning ikkinchi komponenti maqsaddir. Maqsad – shaxs erishishni ko'zlagan aniq natijadir. Psixologiyada motiv va maqsad bir-biriga bog'liq bo'lsa-da, ular turli mazmunga ega. Motiv faoliyatning ichki mazmunini belgilasa, maqsad uning yo'nalishi va yakuniy ko'rinishini belgilaydi. Shu sababli maqsadga to'g'ri yo'naltirilgan faoliyat ko'proq samarali natija beradi.

Faoliyatning keyingi komponenti harakatlardir. Harakat – maqsadga erishish yo'lida amalga oshiriladigan bosqichli jarayonlar yig'indisi bo'lib, u operatsiyalar yordamida bajariladi. Operatsiyalar esa shaxsning sharoitga moslashgan usullaridir. Bunda tashqi shart-sharoit, shaxsning bilim, ko'nikma va malakalari operatsion jarayonning rivojlanishiga ta'sir etadi. Harakat va operatsiyalar uyg'unlashganda faoliyatning funktsional darajasi shakllanadi. Ta'lim jarayonida, masalan, o'quvchi matematik masalani yechar ekan, maqsad – masalani yechish, harakatlar – analiz, yechimni izlash, tekshirish, operatsiyalar esa formulalardan foydalanish, qoida va algoritmlarni qo'llashdan iborat bo'ladi.

Faoliyat tuzilmasining yakuniy elementi natijadir. Natija – maqsadga erishish darajasini ifodalovchi ko'rsatkich bo'lib, u moddiy, nazariy, ijtimoiy yoki individual psixologik ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Shaxsning o'z faoliyati natijasini baholay bilishi uning o'z-o'zini boshqarish, refleksiya, motivatsiya va mustaqillik darajasini kuchaytiradi. Psixologiyada refleksiya

faoliyatning ajralmas omili sifatida talqin qilinadi. Chunki shaxs faqat natija haqida fikr yuritar ekan, o'z xatti-harakatlarini tahlil qiladi, xatolarni aniqlaydi, yangi faoliyat strategiyasini ishlab chiqadi. Bu jarayon shaxs ongining shakllanishi, irodaviy sifatning o'sishi va mustaqillikning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Faoliyatning tuzilishi shaxsning yosh davriga ko'ra ham o'zgaradi. Maktabgacha yoshdagi bolalarda o'yin yetakchi faoliyat bo'lib, u orqali tasavvur, rollarga kirishish, ijtimoiy normalarni o'zlashtirish jarayoni amalga oshadi. Maktab yoshida o'qish faoliyati, o'smirlik va yetuklik davrida esa mehnat faoliyati asosiy o'ringa chiqadi. Har bir yosh bosqichida faoliyatning mazmuni, motivatsiyasi va natija ko'rsatkichlari murakkablashib boradi. Shu bilan birga, shaxs faoliyatga kirishar ekan, uning ichki motivlari tashqi rag'batlar bilan uyg'unlashadi. Zamonaviy psixologik tadqiqotlar ichki motivlar (qiziqish, kasbiy intilish, o'zini rivojlantirish istagi) faoliyat samaradorligida tashqi rag'batlarga qaraganda kuchliroq ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi.

Ta'lim tizimi ham aynan faoliyat strukturasi asoslangan bo'lishi zarur. O'quv jarayonida o'quvchining o'zi faol bilim egallashi, amaliy muammolarni hal qilishi, yangi g'oyalar yaratishi, tahlil, sintez, umumlashtirish kabi intellektual jarayonlarni boshqarishi shaxs rivojining muhim omili hisoblanadi. Pedagogik texnologiyalar, loyiha asosida o'qitish, ijodiy topshiriqlar, guruh ishlari aynan shaxsni faol sub'ekt sifatida shakllantirishga qaratilgan bo'lib, o'quv jarayonini passiv tinglovchilikdan faol tadqiqotchilikka aylantiradi. Bunday ta'lim yondashuvlari Leontievning faoliyat nazariyasida ko'rsatib o'tilgan "bilimning faol egallanishi" tamoyilini amalda ro'yobga chiqaradi.

Xulosa

Xulosa sifatida aytish mumkinki, faoliyat psixologiyada shaxsning mavjudligini ta'riflovchi asosiy tushuncha hisoblanadi. Uning tuzilishi motiv, maqsad, vazifa, harakatlar tizimi, operatsiyalar va natijadan tarkib topadi. Har bir komponent birlikda faoliyatning maqsadga yo'naltirilganligini, mazmunini va samaradorligini belgilaydi. Shaxs o'z faoliyati davomida atrof-muhit bilan o'zaro ta'sirga kirishib, ijtimoiy tajribani o'zlashtiradi, shaxsiy sifatlarini rivojlantiradi, o'zini anglash va jamiyatda o'z o'rnini topishga erishadi. Faoliyatning ongli boshqarilishi shaxs kamoloti, mustaqilligi va ijtimoiy faol pozitsiyasining shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Prentice Hall.
2. Bruner, J. (1996). *The Culture of Education*. Harvard University Press.
3. Hasanov, B. (2021). Shaxsning yosh bosqichlarda faoliyat orqali rivojlanishi. *Pedagogik tadqiqotlar*, 2(5), 41–49.
4. Leontiev, A. N. (1975). *Activity, Consciousness, and Personality*. Moscow: Progress Publishers.
5. Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper & Row.
6. Qodirov, O. (2020). Faoliyat va shaxs faolligining psixologik asoslari. *O'zbekiston pedagogika jurnali*, 4(1), 52–59.
7. Shmelev, A. (2012). Activity as a Factor of Human Development. *Psychology Research Journal*, 18(2), 34–44.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.